

AVTOMOBIL KUZOV QISMI SIFATINI ANIQLASH USULLARI VA O'LCHOV VOSITALARI

Xamdamov Baxrom Raimdjonovich¹

Andijon Mashinasozlik instituti, Metrologiya, standartlashtrish va mahsulot sifati menjmenti kafedrasasi, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD,

Maxmudov Abdumajid Odiljon o'g'li²

Andijon Mashinasozlik instituti, Metrologiya, standartlashtrish va mahsulot sifati menjmenti kafedrasasi, 4-bosqich talabasi.

ARTICLE INFO

Received: 08th February 2023

Accepted: 17th February 2023

Online: 18th February 2023

KEY WORDS

Sifat, sifat peramida, SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP, QSV, kalibrovkalash, qiyoslash, o'lchash vositasi.

ABSTRACT

Avtomobil kuzovini ishlab chiqarish jarayonlarini sozlashda o'lchash natijalariga asoslanadi. Olingan o'lchash natijalari jarayonlar uchun nazorat chegarasi statistikasi bo'yicha solishtiriladi, agarda solishtirish natijasi jarayoni statistik boshqarilmasligini ko'rsatsa, uni sozlash zarurligi aniqlanadi.

Avtomobilsozlikda ishlab chiqarishni metrologik ta'minlash, ya'ni kelajak mahsulotlari sifatini rejalashtirish bosqichlari APQP va butlovchi qismlarni ishlab chiqarishni kelishish PPAP jarayonlarida:

- mahsulot tavsifi yoki jarayonlar ko'rsatkichini o'rnatilgan talablarga muvofiqligini tekshirish;
- ishlab chiqarish jarayon va mahsulot tavsifi o'zgaruvchanligini aniqlash, hamda texnologik jarayonlarni sozlashlarni samarali foydalanish mahsulot sifatini talab etilgan darajaga olib chiqadi.

Mazkur bitiruv malakaviy ishida "UzAuto Motors" korxonasiidagi avtomobil kuzovini yaratishdagi ishlab chiqarish jarayonni metrologik ta'minlash orqali mahsulot sifatiga qo'yilgan talablarni bajarish:

- xom-ashyoni kirish nazoratida o'tkazish;
- ishlab chiqarish jarayonlarni ketma-ketligida yarim tayyor mahsulotlar nazoratini o'tkazish;
- tayyor mahsulotlarni nazorati o'tkazish, shuningdek iste'molchida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nomuvofiqliklarni oldini olishda qo'llaniladigan o'lchov va sinov vositalarini tanlash, kalibrovkalash, qiyoslovdan o'tkazish orqaliga ishlab chiqarishni metrologik ta'minlash, texnologik jarayonlarni ketma-ketligida nazoratni ta'minlash, nomuvofiq mahsulotni ajratish, nazoratchi xodimlarni baholash va boshqa talablarni o'rganib, mahsulot (kuzov) sifatini ta'minlashga erishishni ko'rsatish.

Ishlab chiqarishni metrologik ta'minlash

Ishlab chiqarishni metrologik ta'minlash ustunligi:

- o'lchov va sinov vositalarini tashlash, o'lchash chegarasi va aniqligi ta'minlash;
- o'lchash natijalari;
- o'lchash va nazorat vositalari kalibrovkalash va qiyoslov natijalari, shuningdek ta'minlashdan keyingi;

- sinash va boshqa vositalarni metrologik shahodatlash natijalari;
- o'lchash va o'lchash tizimini tahlillash natijalari;
- texnik hujjatlarni metrologik ekspertizalash natijalari;
- nostandart o'lchash vositalarini shahodatlash;
- o'lchash metodikalarini shahodatlash;
- metrologik nazorat va tekshiruvlar bo'yicha hisobotlar;
- va boshqa tushunchalarni ta'minlash.

Kuzovning tarkibi qismlari

Barcha Aveo T 250 avtomobili modellarni kuzovi – ikki hajmli bo'lib, motor o'rnatish, yo'llovchilar saloni va yuk bo'limalarida iborat "sedan" turida bo'ladi.

Kuzov korpus va asosiy qism (eshik, kapot, qanot va yuk xona) larda tashkil topgan. Kuzov korpusi bir-biri bilan mustahkam payvandlangan 5 ta qismdan pol, o'ng va chap bokovina, shamol oyna ramasi va tomdan iborat bo'ladi.

Kuzov avtomobilni asosiy uzal qismi bo'lib, iste'molchilarga alohida qism sifatida yetkazilishi ham mumkin. Kuzov havo muhiti minus 40°C plus 45°C gacha bo'lgan atmosferada, plus 27°C havo haroratidagi 90% gacha bo'lgan nisbiy namlikda (ekspluatatsiya qilish) foydalanishga yaroqli hisoblanadi.

Yengil avtomobil kuzovi- qalinligi 0,7 mm dan 1,2 mm gacha bo'lgan po'lat, aluminiy qotishli yoki kombinatsiyalashtirilgan metal listlardan tayyorlanadi. Kuzov mustahkamligini oshirishda turli metall bog'lanishli qotishlar, tekis yonilib shtamplangan va qalinligi tanlangan materiallardan foydalaniladi. Konstruksiya-si har qancha tanlanmasin, kuzovdan foydalanish davrida yoriqlar va korroziya o'choqlari yuzaga keladi, shuning uchun xom-ashyodan to foydalanishdagi sifatga qo'yilgan talabni ta'minlash muhimdir.

Kuzovga qo'yilgan texnik talablar

Kuzovning asosiy tavsifi va ko'rsatkichlari

Kuzovni tashqi geometrik o'lchamlari avtomobil yig'uvchi tashkilotning muxandislik standarti o'rnatgan qo'yidagi o'lchamlarga va ruhsat etilgan joizlik talablariga muvofiq bo'lishi lozim:

Kuzovning asosiy tavsifi va ko'rsatkichlari

Kuzovni tashqi geometrik o'lchamlari avtomobil yig'uvchi tashkilotning muxandislik standarti o'rnatgan qo'yidagi o'lchamlarga va ruhsat etilgan joizlik talablariga muvofiq bo'lishi lozim:

Kuzov massasi quyidagi ko'rsatkichga muvofiq bo'lishi:

Lyuk va tashkiliy qismlari bilan yig'ilgan kuzov massasi - 347 kg;

Luksiz va tashkiliy qismlari bilan yig'ilgan kuzov massasi - 351 kg.

Izoh: tashkiliy qismlari bilan yig'ilgan kuzov massasining og'ish chegarasi $\pm 0,75\%$ dan ortib ketmasligi shart.

Shtamp butlovchi qismlarga qo'yilgan texnik talablar

- kuzov konstruksiyasi butun metallardan tashkil topgan bo'lishi lozim. Kuzov korpusi avtomobil yig'uvchi tashkilotni shtamlash sexining texnologik jarayon oqimi kartasiga muvofiq shtamp butlovchi qismlarni nuqtali va elektr yoyli payvandlash metodlari bilan yig'iladi.

- kuzov qismlarini shakli va o'lchami konstruktorlik va texnologiya hujjatlar talablarini qanoatlantirishi lozim.

- kuzov shtamlash qismlarni yuzasi tekis, silliq, ishiqsiz, g'ijjimsiz va chiziqsiz bo'lishi lozim.

Kuzovning payvandlashga qo'yilgan texnik talablar

- kuzov va uning tashkiliy qismlarini payvandlash sexining texnolog jarayoni oqimi kartasiga muvofiq bajarilishi lozim.

- kuzov yuzasi payvandlanib yig'ilgandan so'ng, tekis, silliq, ishiqsiz, g'ijjimsiz, chiziqsiz va payvand nuqsonlarsiz bo'lishi lozim.

- kuzov elementlarni nuqtali (99% xajmni) va karbonad angidrid gazi muhitida (CO_2) elektr yoyli payvandlash metodlarida bog'lanadi.

- kuzov 2805 (korpus kuzov 2416 ta: 2390 tasi nuqtali va 26 tasi CO_2 +elektr yoyli; yig'ilgan qismlari 389 ta: 369 tasi nuqtali va 20 MIG BREAZING) ta nuqtaviy payvandlangan bo'lishi lozim.

- kuzov korpusi va tashkil qismlarning payvand bog'ining mustahkamligi tashkilotning muxandislik standarti talablariga muvofiq bo'lishi lozim.

- kuzov mustahkamligi O'zDSt 35.12 talablari qanoatlantirishi lozim.

Kuzovning bo'yoqlanishiga qo'yilgan texnik talablar jadaval-1

No	Qoplama nomi	Qoplama qalinligi ($\mu\text{k da}$)	Me'yoriy talab
1	Elektroforezlik gruntovka	18-32	Muxandislik standarti
2	Oraliq gruntovka	30-35	Muxandislik standarti
3	Yuqori qoplama: -asosiy bo'yoq (emal) -shaffob lak	10-25 40-50	Muxandislik standarti
	Antikorrozion PVX mastika	700-1000	Muxandislik standarti

- kuzovning bo'yoqlash avtomobil yig'uvchi tashkilot bo'yoqlash sexining texnologik jarayon oqimi kartasiga muvofiq bajarilishi lozim. To'la texnologik bo'yoqlash siklidan o'tgan kuzov silliq va yuzasi bir xil qalinlikda qoplangan, oqishlarsiz,

- lak bo'yoq qoplamaning pechda quritish darajasi quyida ko'rsatilgan talablarga muvofiq bo'lishi lozim:

- elektroforez gruntovkani pechda quritish uchun muxandislik standarti talabiga muvofiq minimum $165^{\circ}\text{S}\pm 5^{\circ}\text{S}$ x 15 min. (samarali vaqt) bo'lishi lozim;

- antikorrozion mastika pechda quritish uchun muxandislik standarti talabiga muvofiq minimum $140^{\circ}\text{S}\pm 5^{\circ}\text{S}$ x 8 min. bo'lishi lozim.

- oraliq gruntovkani pechda quritish uchun muxandislik standarti talabiga muvofiq minimum $140^{\circ}\text{S}\pm 5^{\circ}\text{S}$ x 20 min. (samarali vaqt) bo'lishi lozim;

- yuqori qoplamaning pechda quritish uchun muxandislik standarti talabiga muvofiq minimum $140^{\circ}\text{S}\pm 5^{\circ}\text{S}$ x 20min. (samarali vaqt) bo'lishi lozim.

- quritilgandan so'ng lak bo'yoq qoplamalar qalinligi 1-jadvalda ko'rsatilgan talablarga muvofiq bo'lishi lozim:

- lak bo'yoq qoplamalarni (yopishqoqligi) adgeziyasi quyidagi qo'yilgan talablarga muvofiq bo'lishi lozim:

- elektroforez gruntovka uchun adgeziya darajasi (GT-0) ga muvofiq bo'lishi lozim (2-jadvalga qarang).

- PVX germetika elektroforez gruntovka yuzasiga kuchli adgeziyalangan bo'lishi lozim.

- antikorrozion mastika elektroforez gruntovka yuzasiga kuchli adgeziyalangan va faqat kuch bilan ajratish mumkin bo'lishi lozim.

- oraliq gruntovka uchun adgeziya darajasi (GT-0) ga muvofiq bo'lishi lozim.

- yuqori qoplama uchun adgeziya darajasi (GT-0) ga muvofiq bo'lishi lozim.

- quriq lak bo'yoq plyonka qoplamasining qattiqligiga qo'yilgan talablar quyidagilarga muvofiq bo'lishi lozim:

- elektroforez gruntovkasining qattiqligi minimum 77 μk bo'lishi lozim.

- oraliq gruntovka 80~100 μk bo'lishi lozim.

- yuqori qoplamaning qattiqligi (M-8731 bo'yicha) minimum 77 μ k, (M-8732 bo'yicha) esa 80 ~ 95 μ k bo'lishi lozim.

- kuzovni yuzasi lak bo'yoqlar bilan qoplangan qoplamalarini (yopishqoqligi) adgeziyasi quyidagi 2-jadvalga muvofiq 6 balli tizim bo'yicha vizual baholanadi:

Baholash mezonlari. jadval-2

No	Ball	Katakcha qilib kesilgan lak bo'yoq qoplamaning yuzasi ko'rinishi	Me'yoriy talab
1	GT-0	Kesilgan qirlari to'la tekis, hech qaysi katakchalarda ko'chish holat yo'q	Muxandislik standarti
2	GT-1	Katakchalar chiziqlari kesishga joylar qoplama kichik ko'chgan. Katakchalar yuzasida 5% dan oshmagan holatda qoplama ko'chgan.	Muxandislik standarti
3	GT-2	Katakchalar kesilgan chiziq yonlarida yoki ular kesishgan joylarda qoplamalar qisman ko'chgan. Katakchalar yuzasi 5%dan kam bo'lmagan va 15% dan oshmagan holatda qoplama ko'chgan.	Muxandislik standartlari
4	GT-3	Katakchalar kesilgan chiziq yonlarida yoki ular kesishgan joylarda qoplamalar qisman ko'chgan. Katakchalar yuzasi 15%dan kam bo'lmagan va 35% dan oshmagan holatda qoplama ko'chgan.	Muxandislik standarti
5	GT-4	Katakchalar kesilgan chiziq yonlarida yoki ular kesishgan joylarda qoplamalar qisman ko'chgan. Katakchalar yuzasi 35%dan kam bo'lmagan va 65% dan oshmagan holatda qoplama ko'chgan.	Muxandislik standarti
6	GT-3	Qoplama holati yomon. Katakchalar yuzasi 65% dan oshgan holatda qoplama ko'chgan.	Muxandislik standarti

- quritilganda so'ng lak bo'yoq qoplamalarning nur qaytarishi va yaltiroqlik quyidagi talablarga muvofiq bo'lishi lozim:

- oraliq gruntovkaning nur qaytarishi va yaltiroqlik 80 % minimum bo'lishi lozim.

- yuqori qoplamaning nur qaytarishi 75 % minimum va yaltiroqlik 80 % minimum bo'lishi lozim.

- quritilganda so'ng lak bo'yoq qoplamalarning konusli bukishdagi mustahkamligi qo'yidagi qo'yilgan talablarga muvofiq bo'lishi lozim:

- elektroforez gruntovka konusli bukilishdan so'ng yuzasida o'zgarishlar (yoriq, qatlam ko'chishi va sinishlar) bo'lmasligi lozim.

- yuqori qoplama konusli bukilishdan so'ng yuzasida o'zgarishlar (yoriq, qatlam ko'chishi va sinishlar) bo'lmasligi lozim.

- quritilganda so'ng lak bo'yoq qoplamalarning namlikka chidamligi quyidagi talablarga muvofiq bo'lishi lozim:

- elektroforez gruntovkaning adgeziyasi (GT-0)ga muvofiq bo'lishi lozim.

- germetika sinovdan so'ng sarg'aymasligi va mustahkam adgeziyasi bo'lishi lozim.

- antikorrozion mastika sinovdan so'ng mustahkam adgeziyali va ko'chish, yoriq, shishlar bo'lmasligi lozim.
- oraliq gruntovka sinovdan so'ng (GT-0) ga muvofiq bo'lishi lozim.
- yuqori qoplama sinovdan so'ng (GT-1)ga muvofiq bo'lishi lozim.
- quritilganda so'ng lak bo'yoq qoplamalarning tuzli tuman (5 % li NaCl eritmasi) ta'sirga chidamligi quyidagi talablarga muvofiq bo'lishi lozim:
- antikorrozion mastika namunasi 55 °S ±3 °S haroratda 240 soat tuzli tumanda turgandan so'ng kesilgan joy korroziyalanishi 2,5 mm dan oshmasligi va adgeziyasi (GT-0) ga muvofiq bo'lishi lozim.
- oraliq gruntovka namunasi 40 °S ±3 °S harorat 98 % dan kam bo'lmagan namlikda 480 soat tuzli tumanda turgandan so'ng kesilgan joy korroziyalanishi 2,0 mm dan oshmasligi va plyonka yuzasida nechqanday o'zgarishlar bo'lmasligi lozim.
- kuzovni shovqunga izolyatsiyasi ГОСТ 17187 stanadarti talablariga muvofiq bo'lishi, quyidagilar hisobiga ichki salondagi shovqin ruxsat etilgan 78 dB darajasidan ortib ketmasligi lozim:
- kuzov polli maxsus saqichli gilam bilan tushalغان bo'lishi;
- vibratsiya va shovqunni bartaraf etuvchi zichlantiruvchi zamaska surtilgan bo'lishi;
- kuzovning pastki qismi antikorrozion mastika surtilgan bo'lishi;
- kuzovdan suv o'tmasligi uchun germetiklangan bo'lishi, yuqoridagi talab bandlariga muvofiq.
- xom-ashyo va butlovchi qismlarga qo'yilgan talablar:
- xom-ashyo va butlovchi qismlar kirish nazorati standarti qo'ygan talablarga muvofiq, muvofiqlik sertifikati va boshqa birkalikdagi hujjatlar bo'lishi lozim.

References:

1. ГОСТ Р 51814.3-2001 «Системы качества в автомобилестроении. Методы статистического управления процессами». М.: "Издательство стандартов", 2001. –33с.
2. Статистическое управление процессами. СПС. Ссылочное руководство. Перевод с английского второго издания от июля 2005 г. - Н.Новгород: ООО СМЦ "Приоритет", 2007. – 224 с.
3. ГОСТ 12.1.004-91Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
4. ГОСТ 12.1.005-88Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
5. ГОСТ 12.2.003-91Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
6. ГОСТ 12.3.002-75Процессы производственные. Общие требования безопасности.
7. ГОСТ 12.4.011-81Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
8. ГОСТ 17.2.3.02-78Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.
9. ГОСТ 17.4.3.05-86Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения.
10. ГОСТ 7502-98Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

11. ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 mm. Технические условия.
12. ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии.
13. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.
14. ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования.